

RANGLARNING O'RNİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516466>

Umarov Ilhom Ibrohimovich

*Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" kafedrası katta
o'qituvchisi*

Sattarov Farhod Islomovich

Namangan Davlat uiversiteti magistranti

Dadajonova Jamila Abdulatif qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Turli hil ranglarning inson psixologiyasiga ta'siri va ular orqali insonlarning o'zaro fikr almashinuvi, ranglarning turlari, ranglarni xosil qilish va rang xususiyatlari.*

Tayanch so'zlar: *Rang, xromatik, axromatik, sariq, qizil, ko'k, ijodkor, binafsha, Nyuton, kompozitsiya, kontrast, soya, yorug'lik, rang to'yinganligi, tus, issiq va sovuq ranglar.*

Inson yaratilgandan buyon uning ruhiyatiga turli hil omillar ta'sir etayotganini va bu ta'sir doirasida insoniyat unga turli hil holatlarda munosabat bildirayotgani hammaga ayon. Inson ruhiyatiga ta'sir etuvchi omillardan biri bu ranglardir. Tabiat manzaralaridagi ranglar, atrof muhitdagi turli hil ko'rinishdagi jihoz va buyumlarning ranglari, Shahar arhitekturasi umumiy rang koloridi, Interyerning devorlari va undagi jihozlarning ranglar, liboslarning rangi, istemol qilayotgan ozuq - ovqat mahsulotlarining ranglari va boshqa turli hil jismlarning inson ruhiyati ta'sir etadi. O'z ruhiyatga ranglarning ta'sir etayotganini inson har doim ham anglab yetmaydi. Erta tongdan hona deraza oynasidan tashqariga qarasangiz tabiatning holati, ob havosi bulutli bo'lsa, quyosh nurlari sezilmasa, osmon kulrang qoramtir bulutlarga to'lgan bo'lsa rangshunoslik ilmi bilan aytganda tabiatda axromatik ranglar miqdori ko'paysa aksariyat insonlarning kayfiyatida sustlik, horg'inlik, zerikish, kamharakatlik va tushkunlik paydo bo'lishi mumkin. Yashayotgan honangizning umumiy rang koloridi axromatik ranglardan iborat bo'lsa bundan honada yashayotgan insonning ruhiyatida yuqorida aytilgan kayfiyatlarga moyil bo'lishi mumkin. Endi erta tongdan quyoshni charaqlab chiqayotganini, ko'm-ko'k osmonni, yashil daraxtlarni va turli rangdagi gullarni tasavvur qilaylik, beixtiyor kayfiyatimizda ko'tarinkilik,

mehnat qilishga ishtiyoq, ijodkorlik, hayotga bo'lgan muhabbat, turli hil rejalarni

tuzishga ishtiyoqimiz paydo bo'ladi. Bayramlar oldidan shahar ko'chalari va istirohat bog'larida bezatiladigan turli hildagi dekoratsiyalarning ranglari o'sha jarayonda insonga yanada bayramona kayfiyatni oshishiga sabab bo'ladi.

Ijodkorlar o'zlari ishlayotgan badiiy asarlarida kompozitsiyaning mavzusidan kelib chiqib umumiy rang koloridini tanlashi lozim. Ranglarning inson ruhiyatiga ta'sirini inobatga olib ishlangan badiiy asarlar tomoshabinga ta'sir etishi yanada yuqori darajada bo'lishiga xizmat qiladi. Ijodkor ijobiy obrazlariga, birinchi darajali qismlarga "Issiq rang" lar guruhidan foydalanishi kerak. Aksincha salbiy obrazlarga va ikkinchi darajali obyektlarga "Sovuq rang" lar guruhidan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa asarni tomoshabin tezda tushunib olishiga va to'liq ma'lumot olishiga yordam beradi. Rangshunoslik ilmida ranglarni "Issiq" va "Sovuq" guruhiga bo'lib o'rganiladi. (1-rasm)

1-rasm

Tomoshabin beixtiyor o'zi bilmagan holda badiiy asarning ijobiy qahramonlarini "Issiq" ranglar orqali tasvirlanishini hohlaydi. Aksincha salbiy obrazlarni "Sovuq" ranglar orqali tasavvur qiladi. Shularni inobatga olgan holda tasviriy san'atda, teatr bezagida, kitob grafikasida, kino san'atida shu tasavvurlardan foydalaniladi.

Ushbu yuqorida aytilgan ranglar kishilarga turlicha ta'sir etishi ham mumkin. Bunga dunyo millatlarining qadryatlaridan kelib chiqib ranglarga bo'lgan munosabatlar turlicha ekanligidir. Masalan musulmon xalqlarida oq rang - soflik, tinchlik ma'nolarini anglatadi, Hind xalqida bu oq rang - motam marosimlarida ishlatiladi. Sariq rangni O'rta Osiyo xalqlari quyosh va oltin rangini eslatgani uchun boyluk ramzi sifatida

undan haqiqiy qoniqish topadi, ruh "dam oladi". Shunday qilib, yorqin ranglar fikr, nur, faoliyat, yaratilish, qarshilik, quvnoqlik, hayotiylik va qorong'u ranglar - passivlik, moslashuvchanlikni ifodalaydi. Bundan tashqari ranglar inson ruhiy holatiga ta'sir etuvchi omillardan biri ekanligini inobatga olib, ijtimoiy hayotimizda uni anglab yetgan holda qo'llashimiz lozim

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. T.: 1991.
2. O'zbekiston san'ati. - T.: Sharq, 2001. 69-72 b.
3. Apuxtin O.K. Badiiy naqsh maktabi. T., «O'qituvchi», 1969.
4. Qosimov Q. Naqqoshlik. – Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti, 1982.